

The Ethical Ideals of the Saṃjñānasūkta in Contemporary Society

(वर्तमानसमाजे संज्ञानसूक्तस्य नैतिकादर्शः)

Dr. Bapan Ruidus

Ph.D. in Sanskrit

Ramakrishna Mission Vidyamandira,
Belur Math, Howrah, West Bengal, India

Email: sanskrit.bapan@gmail.com

Abstract: The Saṃjñānasūkta, the final hymn of the Rigveda, serves as a profound ethical foundation for social harmony. Though brief, it carries a deep spiritual and humanistic message authored by ṛṣi Samvanana. While it begins with an invocation to Agni, its core focus is a universal call for unity: “Walk together, speak together, and let your minds be of one accord.” This Vedic teaching advocates for a collective life free from discrimination, violence, and mutual hatred—ideals also echoed in the Atharvaveda. In today’s world, marked by rising selfishness, ethnic disparity, and social fragmentation, the Sūkta’s emphasis on “Unity of Consciousness” is more relevant than ever. It transcends mere religious ritual to offer a universal philosophy of equality and friendship. Ultimately, the hymn provides a timeless Vedic blueprint for a modern ethical renaissance and global peace.

Keywords: ṛgvedaḥ, saṃjñānasūktam, aikyacetanā, naitikādarśaḥ, sāmājīkasamprītiḥ, saṃvananaḥ ṛṣiḥ, vartamānasamājah.

ऋग्वेदसंहितायाः दशममण्डलस्यान्तिमं सूक्तं हि संज्ञानसूक्तम् (१०/१९१)। सूक्तमिदमाकारेण अतिलघुः अर्थात् केवलं चतुर्भिः मन्त्रैः सम्पूर्णम्, तथापि विषयगतदृष्ट्या सूक्तस्यास्य महत्त्वमपरिमितम्। अस्य सूक्तस्य ऋषिः आङ्गिरसः संवननः। संवनन इति शब्दस्यार्थः प्रेम। अर्थाद् यः प्रेम्णा सर्वान् एकीकर्तुमिच्छति, तथा च सर्वान् एकरूपेणानुभवितुं शक्नोति सः एव संवननः। अस्य ऋषेर्नाम ऋग्वेदसंहितायाः अन्येषु सूक्तेषु न प्राप्यते। सूक्तस्यास्य प्रथममन्त्रस्य देवता अग्निः, अन्येषां त्रयाणां मन्त्राणां देवता ‘संज्ञानम्’ इति। संज्ञानशब्दस्यार्थः सम्यग्ज्ञानं यथार्थज्ञानं वा। सूक्तस्यास्य ऋषिवत् संज्ञानदेवतापि ऋग्वेदे प्रत्यक्षतया द्वितीयवारं नाविर्भूतः। सूक्तस्य तृतीयमन्त्रः त्रिष्टुप्-छन्दसा रचितः। अन्तिमाः सर्वे मन्त्राः अनुष्टुप्-छन्दोबद्धाः। यद्यपि सूक्तस्यास्य प्रथममन्त्रे यज्ञप्रक्रियायाः केन्द्रस्थले स्थितायाः अग्निदेवतायाः वन्दना कृता, तथापि परवर्तिषु मन्त्रेषु एकत्रितरूपेण गमनं भाषणस्य चाह्वानं लक्षितम्। अतो वक्तुं शक्यते यद् वैदिकमन्त्राः न केवलं स्तुतिकेन्द्रिकाः प्रार्थनाकेन्द्रिकाः वा। मन्त्रद्रष्टृ-ऋषयो विविधैरभिप्रायैः मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति— ‘उच्चावचैरभिप्रायै ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति’।¹ स्वस्वार्थसिद्धिपूरणमेव येषां वैदिक-ऋषीनामुद्देश्यं नासीत्— तस्यान्यतमं निदर्शनं खलु संज्ञानसूक्तमिदम्।

संज्ञानसूक्तस्य प्रथमे मन्त्रे ऋषिः संवननोऽभीष्टफलप्रदानकर्तुः अग्निदेवतायाः स्तुतिं कृत्वा अब्रवीत्— ‘हे वैश्वानररूपिन् अग्ने! त्वं यज्ञाग्निरूपेण यज्ञवेदिकायां सम्यक् प्रदीप्तो भव, अस्मभ्यञ्च धनसम्पदं प्रदेहि’ इति। यद्यपि सूक्तस्यास्य आरम्भः अग्निदेवस्योपासनेन अभवत्, तथापि परवर्तिनां मन्त्राणां भावः सम्पूर्णो भिन्नः। तत्र वैदिकः ऋषिः मानवेषु गभीरायाः एकतायाः मिलनस्य चाकाङ्क्षां प्रकाशितवान्, सर्वान् मानवान् च मिलित्वा गमनाय आह्वानं कृतवान्।

स्वार्थपरतया परिपूर्णे अस्माकं समाजेऽस्मिन् युगे युगे जातिभेदः, हिंसा, अभावोऽनटनं, पारस्परिकविद्वेषश्च न्यूनाधिकरूपेण सर्वदैव वर्तमानः आसीत्। यथा मानवेषु एते विद्वेषाः न संघटन्ते, ते च परस्परस्मात् पृथक् न भवेयुः, समाजे उच्चनीचभेदाभेदो न स्यात्, मानवानां कल्याणबोधश्च अधुणस्तित्थेत्— तदर्थमेव ऋषिकविः मानवजातिं प्रति उपदेशात्मकमैक्यमन्त्रमुपदशति—

“संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते” ॥²

एकस्यार्थोऽत्र ध्वनितोऽस्ति। समाजं प्रति ऋषेरुक्तिः— यूयं सर्वे सम्मिलित्वा गमयत, परस्परविरोधं परित्यज्य एकमेव वाक्यमुच्चारयत। युस्माकञ्च मनः सम्मिलित्वा सर्वं ज्ञातुं समर्थो भवन्तु। दृष्टान्तरूपेणोच्यते यत्—

यज्ञभागग्रहणे प्राचीनदेवतासु यथा कोऽपि द्वन्द्वो न दृश्यते, अर्थात् ते यथा सम्मितरूपेण हविर्भागं गृहीतवन्तस्तथैव यूयमपि ऐक्यवद्धं भूत्वा सर्वं सम्पदं भुजध्वम्।

वर्तमानसमाजे यो जातिभेदवैषम्यस्य मनोभावः सर्वासु दिक्षु व्यापकत्वेन प्रसरति, तस्य दूरीकरणाय वैदिकार्दशस्य मनोभावोऽनुसरणीयः, योऽस्माकमेकान्तकाम्यः। जातिगतवैषम्यस्यास्य निवारणार्थं सर्वा जातिं प्रति साम्यस्य मनोभवः आवश्यकः। वस्तुतः समाजे सर्वेषां जनानां समाना समृद्धिरेव आदर्शसमाजमेकं परिकल्पयति। यदर्थञ्च सर्वप्रथममुदार-मानसिकदृष्टिभङ्गी आवश्यकी। अतएव वक्तुं शक्यते यत् सर्वेषां मानवानां मध्ये एकत्वभावस्योच्चवे सति समाजे विद्वेषः, असूया, जातिगतो भेदाभेदश्च नोत्पद्यते। मनुष्यानां मध्ये च सर्वदा मैत्रीभावोक्षुण्णो वर्तिष्यते। तस्माद् अस्मासु सर्वदैव ऐक्यभावः एकताबोधः ऐक्यमत्वं समता च जागृतो भवितुमत्यन्तमावश्यकम्।

ऋषिः संवननो न केवलमैक्यविधानस्य कथामुक्तवान्। सः मनुष्याणां मनः, वाक्यं, हृदयञ्च ऐक्यमैच्छत्। अर्थात् तेषु समता, ऐक्यञ्च वर्धताम्। तत्र मतनैक्यस्य सृष्टिर्यथा न भवेत्—

“समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।

समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि” ॥³

यूयं सर्वे देवेभ्यः समानरूपेण हविप्रदानं करुत, मन्त्रञ्च उच्चारयत। वैदिकसाहित्येषु प्रायेण सर्वदैव ऐक्यवद्धतायाः वार्तामुद्घोषयति। ऋग्वेदे आम्रायते यत्, मानवेषु ज्येष्ठकनिष्ठभावं परित्यज्य साम्यस्य कथा उल्लिख्यते⁴। जगतः सर्वेषां व्यक्तीनां प्रति बन्धुभावापन्नो मनोभावो करणीयः। तदर्थं सर्वेषां प्रति मैत्रीभावो व्यवहारो भवतु। कस्यापि प्रति अस्माभिः छलना, हिंसा, कपटता, हिंसा, द्वेषश्च न करणीयाः। परस्परं प्रति सहायता तथा परस्परं प्रति रक्षणस्य भावः स्थापितो भवतु। अपिच शुक्लयजुर्वेदे उच्यते यत्— सर्वेषां मानवानां प्रति मैत्रीभावः सर्वदा पालनीयः।⁵ समग्रे वेदे मानवानां मध्ये परस्परं प्रति विद्वेषपरित्यागेन एकोऽपरं प्रति प्रेमभावपूर्णं वाणीं प्रकाशितवान्। वेदे आर्यशूद्रयोर्भेदाभेदो न प्रदर्शितः। आर्यशूद्रनिर्विशेषं सर्वान्नेव मधुरदृष्ट्या दर्शनाय कथा वर्णितमस्ति। विश्वकविः रवीन्द्रनाथः ठक्कुरोऽपि सर्वान् आर्यानां शूद्रान् एकत्रीकृत्य उक्तवान्—

“हेथाय आर्य हेता अनार्य हेथाय जाविड़ तैन- शक इन दल पाठान भोगल एक देह् रल नौन” ॥⁶

अस्मिन् मन्त्रे प्रयुक्ताः चित्तं, मनः, मन्त्रश्चेति त्रयः शब्दाः अतीव महत्त्वपूर्णाः। वस्तुतः ऐक्यवद्धसिद्ध्यर्थं समानं मनः समानञ्च चित्तमावश्यकम्। यद्यपि सामान्यतः लौकिकदृष्ट्या चित्तं मनश्च समानार्थकौ इति प्रतिभासेते, तथापि अनयोः मध्ये सूक्ष्मः भेदः विद्यते। सायणाचार्यः स्वभाष्ये उक्तवान्— ‘चित्तं विचारणं ज्ञानम्’ अर्थाद् विचारणशीलं ज्ञानमेव चित्तम्। मनस्तु सा अन्तःशक्तिः, यया मनुष्यः चिन्तां मननं च करोति— ‘तथा मनः मननसाधनमन्तःकरणम्’। मन्त्रेण सह मननस्य गभीरः सम्बन्धोऽस्ति⁷, यतो हि गभीर-चिन्तन-विचारपूर्वकं या वाणी उच्चार्यते, सैव मन्त्रः। अतः मानवानां चित्तं, मनः, मन्त्रश्च, अर्थात् चिन्ता, भावना, वाक् च - सर्वमेव एकीभूतं भवतु, इत्येव ऋषेरभिप्रायः।

ऋग्वेदस्य ऐक्यतानस्य एषा वाणी अथर्ववेदेऽपि परिलक्ष्यते। तत्र ‘साम्मनस्यम्’ इति नाम्ना सूक्तमेकं वर्तते, यस्य ऋषिः अथर्वा। तत्रापि ऋषिरथर्वा परस्परस्य विरोधं विद्वेषं वा परित्यक्त्वा सहगमनाय कथितवान्। ऋषेरभिप्रायोऽयं यत् सर्वे जनाः परस्परं विद्वेषरहिताः भूत्वा एकोऽपं स्नेहयति, परस्परं प्रति चानुगताः सन्तः अन्योन्यस्य प्रति प्रेमभावमुद्बुद्धं कुर्युः। यथा नवजातस्य वत्सस्य मलिनं देहं गाभी स्वकीयस्य सर्वोत्कृष्टेन अङ्गेन जिह्वया परिस्करोति, तथैव यूयमपि एकोऽन्यं प्रति प्रेमभावं जागरयत।⁸

परिवारो हि सामाजिकप्रतिष्ठानम्। यत्र वैवाहिकसम्बन्धेन एकाधिकाः पुरुषाः महिलाः च स्वसन्तानैः, पित्रा, मात्रा, भ्रात्रा, स्वस्त्रा च सह निवसन्ति। यद्यपि अधुना परिवारञ्चोऽयं प्रायो विलुप्तः। भ्राता भ्रातरं न सहते, भारतीय-दूरदर्शन-धारावाहिकस्य प्रभावेण श्वश्रूपत्न्योर्मध्ये सुसम्बन्धो नोत्पद्यते, विविधैः कारणैः पतिपत्न्योर्मध्ये सम्पर्कस्य विच्छेदो दृश्यते। अपिच संसारस्य सदस्येषु विविधाः समस्याः दृश्यन्ते। यत्र वर्तमानः समाजः एतैः सर्वैः

पारिवारिककलेशैः जर्जरितः पीडितः वा सन्ति, तत्र सांमनस्यचिन्तकस्य ऋषिकवेः प्राचीनं वचनम् अस्मान् स्मारयति —

“अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु संमना। जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्” ॥⁹

अर्थात् पुत्रः पितुरनुकूलं कार्यं कुर्यात्, मात्रा सह सद्भावो तिष्ठेत्। पत्नी पतिमुद्दिश्य मिष्टं सुखकरञ्च वाक्यं वदेत्। अपिच भ्राता भ्रातरं प्रति विद्वेषं न कुर्यात्, स्वसारं प्रति द्वेषं न कुर्यात्। सर्वे च समानमनसः समानकर्माणश्च भूत्वा सद्भवेन सम्भाषेरन्। यथाघ्नातम् अर्थववेदे—

“मा भ्राता भ्रातरं द्विक्शन्मा स्वसारमुत स्वसा। सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया” ॥¹⁰

वेदे अनयोः दम्पत्योर्परस्परं प्रति दृढप्रीतेः अनुरागस्य च विषयः उल्लेखितोऽस्ति। पुत्रकन्ययोर्वीरत्वमपि वर्णितमस्ति।¹¹ दम्पती परस्परं प्रति पृथक् न भूत्वा पुत्रैः पौत्रैश्च सह आनन्देन जीवनयापनं कुर्यातामित्यप्युक्तम्।¹²

ऋग्वेदस्य संज्ञानसूक्तं मानवजातेः सौहार्दस्य ऐक्यतायाः नैतिकतायाश्च एका चिरन्तनी वाणी। सूक्ते उद्धोषितं— ‘संगच्छध्वं संवदध्वम्’ इति आह्वानम् अद्यापि समाजे भेदस्य, हिंसायाः, स्वार्थपरतायाश्च अन्धकारे मार्गप्रदीपवत् प्रकाशते। वैदिकाः ऋषयः समानमनसः समानचित्तस्य समानमन्त्रस्य च यद् एक्यकामिनः समाजस्य स्वप्नं दृष्टवन्तः आधुनिके मानवजीवने तस्यैव वास्तविकः प्रयोगोऽस्माकं अत्यन्तं प्रयोजनम्। संज्ञानसूक्तम् अस्मान् शिक्षयति यत्- ऐक्यं सत्यं न तु बाह्यिकम्, अपितु हृदयस्य, चिन्तनस्य, कर्मणश्च सामञ्जस्येनैव समाजे प्रकृतसम्प्रीतिः नैतिकस्थितिश्च प्रतिष्ठाप्यते।

Endnotes

1. निरुक्तम्, ७/३
2. ऋग्वेदः, १०/१९१/२
3. तदेव, १०/१९१/३
4. अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरौ वावृधूः सौभगाय। तदेव, ५/६०/५
5. दृते दृह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूताणि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूताणि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। शुक्लयजुर्वेदः, ३६/१८
6. गीताञ्जलिः, १०६
7. मन्त्रा मननात्, निरुक्तम्, ७/१२
8. सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाध्या॥ अर्थववेदः, ३/३०/१
9. तदेव, ३/३०/२
10. तदेव, ३/३०/३
11. मम पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट्। ऋग्वेदः, १०/१५९/३
12. इहैव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुर्व्यंश्चतम्। क्रीडन्तौ पुत्रैर्नृभिर्मोदमानौ स्ते गृहे॥ तदेव, १०/८५/४२

Bibliography

- अधिकारी, तारकनाथः। वैदिक संकलन (प्रथम-द्वितीयखण्डौ)। कलकाता: संस्कृत-बुक-डिपो, २०१९।
- भट्टाचार्यः, सुकुमारी। इतिहासेर आलोके वैदिक साहित्ये। कलकाता: पश्चिमवङ्ग-राज्य-पुस्तक-पर्वट्ट, २०१५।
- रङ्गनाथानन्दः। उपनिषदेर सन्देशः। कलकाता: उद्बोधन-कार्यालयः, २०२१।
- लोकेश्वरानन्दः। उपनिषद् (प्रथम-द्वितीय-तृतीयखण्डाः)। कलकाता: आनन्द-पावलिशार्स-प्राइभेट-लिमिटेड, १९९९।
- वन्दोपाध्यायः, शान्तिः। वैदिक साहित्येर रूपरेखा। कलकाता: संस्कृत-पुस्तक-भाण्डारः, २००३।
- वसुः, योगीराजः। वेदेर परिचया। कलकाता: फार्मा-के.एल.एम.-प्राइभेट-लिमिटेड, २०१५।
- सेनः, सुकुमारः। भारतीय-आर्य साहित्येर इतिहासः। कलकाता: दे'ज-पावलिशिम, २०१४।
- Bandyopadhyay, Shanti. *Studies in the satapatha Brahmana*. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1993. Print.
- Macdonell. *Vedic Mythology*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2000. Print.